

ҚАДИМГИ ФАРҒОНА ЁЗМА МАНБАЛАРНИНГ МОДДИЙ АРТЕФАКТЛАРДА НАМОЁН БЎЛИШИ

Кучкарова Зулхумор Рахмонбергановна

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси

Миллий Археология маркази докторанти.

(zulhumor.kuchkarova@gmail.com)

Аннотация. Қадимги Фарғона халқларининг деҳқончилик маданиятида узум ва беда етиштириш соҳалар қадимдан ривожланганлиги ёзма манбалар орқали бугунги кунгача етиб келган ҳамда моддий артефактларда ўз тасдиғини топиши ёритилди. XX аср ўрталарида археологлар томонидан Фарғона водийсида олиб борилган археологик изланишлар давомида объектлардан топилган моддий манбалар, ёзма манбаларида кўрсатилган маълумотлар билан ўхшашлиги таҳлили ёритилди. Шунидек, Қадимги Фарғонанинг жойлашув ўрни ҳақидаги эрон, юнон, рим ёзма манбалардаги географик маълумотлар таҳлили келтирилди.

Калит сўзлар: кўрғон, қалъа, даҳма, кишварлар, хум, коса, мусаллас, сухи фардафшун, ван, авесто, даван, сак, массагет.

1. INTRODUCTION.

Ўрта Осиёнинг шарқида, Сирдарёнинг юқори ҳавзасида жойлашган Фарғона водийси - тарихий-маданий масканларидан биридир.

Фарғона водийсининг қадимги тарихи кенг миқёсли археологик тадқиқотлар натижасида бугунги кунга қадар ўрганилиб келинмоқда. Натижада қадим Фарғона тарихи янги маълумотлар, янги очилган археологик объектлар билан бойитилди. Водий тарихини ўрганиш давомида илк манзилгоҳларнинг шакилланиш жараёнлари ҳамда Даван давлати шаҳарларининг жойлашув масаласи, давлат тузуми ва бошқаруви, давлатнинг чегаралари, қўшни давлатлар билан муносабатлари каби жиҳатларини бугунги кунда илмий ўрганиш долзарб масалалардир.

2. METHODS.

Фарғона водийсининг унумдор ерлари ва қадимги аҳолиси тўғрисида қадимги форс, юнон ва рим ёзма манбаларида деярли маълумотлар кам учрайди, тахминий маълумотлар тўғрисида ҳам олимлар ўртасида ягона фикр мавжуд эмас.

«Авесто» Марказий Осиё халқларининг энг қадимги тарихий-маданий мероси бўлиб, китоб тўғрисида Ўзбекистон Республикаси биринчи Президенти Ислоҳ Каримов шундай деган эди: «Бу нодир китоб бундан ўттиз аср муқаддам икки дарё оралиғида, мана шу заминда умргузаронлик қилган аجدодларимизнинг биз авлодларга қолдирган маънавий, тарихий меросидир. «Авесто» айни замонда бу қадим ўлкада буюк давлат, буюк маънавият, буюк маданият бўлганлигидан гувоҳлик берувчи тарихий ҳужжатдирки, уни ҳеч ким инкор этолмайди»[1]. «Авесто»да Марказий Осиёнинг бошқа ҳудудлари қатори Фарғона водийсида яшаган халқлар тарихи тўғрисида ҳам маълумотлар келтирилган. Яъни деҳқон жамоалари билан чорвадорларнинг ёнма-ён яшаганлиги, ижтимоий-иқтисодий ва маданий соҳаларда алоқада бўлганликлари ҳақида М.Ҳ.Исомиддинов Ўрта Осиёнинг илк темир

даври жамиятларини (шу жумладан, Чуст маданиятини ҳам) айнан «Авесто» талқин қилган жамиятларга тўғри келишини айтган [2]. Водийда содир бўлган ижтимоий жараёнлар «Авесто»да акс эттирилган қадимий жамиятларнинг ривожланиш хусусиятларига анча яқин бўлган[3].

3. RESULTS AND DISCUSSIONS.

Марказий Осиё жанубий ва марказий ҳудудларининг энг қадимги тарихига, тегишли маълумотлар Авестода учрайди. Манбалар ўзбек, рус ва инглиз тилларидадир, аммо Эронда форс тилида чоп этилган Авесто нашрида Суҳи Фардафшун тўғрисида маълумот борлигини қайд этилади[4]. Бу манбалар билан авестошунослар Ҳомиджон Ҳомидий ва тарихчи Ўринбой Сўфиевларнинг илмий изланишларида кўришимиз мумкин. Жумладан, «Авесто»нинг Яшт қисмида янги яратилган кишварлар қаторида “Суҳи Фардафшун” номи ҳам учрайди[5]. Сўх “Авесто жамияти” ҳудудларининг энг шимоли-шарқий чеккасидаги маскан эканлигига ишорадир. Сўғд манбаларида Даван давлати “Фрагоник” шаклида ёзилиб “тоғлар орасидаги водий, атрофи берк сойлик” маъносини билдиради.

Фарғона водийси тарихи юнон ва рим тарихчилари томонидан қандай ёритилганлиги фарғонашунос олима Н.Г.Горбунова томонидан батафсил ўрганилган. Н.Г.Горбунова Фарғона бўйича маълумотлар етишмаслигининг асосий сабабини шундай изоҳлайди: «Ахамонийлар даврида ҳам, шунингдек юнонлар даврида ҳам водийни душманлар томонидан босиб олинмаганлигидир»[6]. Н.Г.Горбунова антик дунё тарихчиларининг маълумотларидан тўғридан-тўғри Фарғона номи билан боғлиқ материалларни олаолмагандан кейин, юнон тарихчиларининг ишларидан географик атамаларни излайди ва бу ишларда энг кўп учраган атама, албатта, Сирдарё бўлиб, бу ном деярли аксарият муаллифларнинг асарларида учрайди. Квинт Курций Руф Ахамонийлар империясининг охирги вакили Бессни ҳимоя қилиб Танаис дарёсининг ортидаги саклар ҳам ёрдамга келганини ёзади. “Танаис дарёсининг нариги тарафида яшайдиган скифлар подшосининг фикрича, дарёнинг бўйида македонлар асос солган шаҳар унинг бўйнига солинган сиртмоқдир”[7].

К.Птолемей ўзининг “География” асарида Яксарт дарёсининг бошланиш қисмида Димос, Баскатис деб аталадиган ирмоқлари борлиги ва уларнинг координатлари берилган. Бу ирмоқларнинг координатлари Сирдарёнинг юқори оқими координатларига тўғри келади деб ёзади Н.Г.Горбунова. Унда кўрсатилишича, Яксарт дарёси, дастлаб, жанубдан шимолга томон оқиб, кейин шимоли-ғарб томонга ва сўнгра ғарб томонга бурилиши кўрсатилган. Н.Г.Горбунованинг ёзишича, Птолемейнинг Яксарт дарёси тўғрисидаги фикрларини таҳлил қилиб, “Яксарт дарёсининг буриладиган жойига қадар фақат чап томондан ирмоқларнинг келиб қўшилиши, дарё бурилгандан кейин ўнг томондан ирмоқларнинг келиб қўшилиши, Птолемей берган хабарларнинг тўғрилигидан дарак беради”[8]. Птолемей ҳам Яксартни шарқдаги тоғлардан эмас, жанубдаги Ҳинд тоғларидан бошланади, деб кўрсатгани унинг хатоси эди. Н.Г.Горбунова Птолемей хатоси сабабини юнонлардан бирортасининг ҳам Фарғона водийси ичкари қисмларида бўлмаганликларида деб билади. Унинг фикрича, Александр бошчилигида юнон аскарлари Сирдарё бўйларига келиб сакларнинг кетидан қувган бўлса, у ҳозирги Оқсув, Исфана ва Хўжабақиргансойни кўрган. Фарғона водийси дарёларининг юқори оқими деб жануб томондаги Туркистон тизмаларидан оқиб тушадиган ирмоқларни тушунган бўлишлари мумкин[9].

Қадимги Фарғонанинг сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва маданий тарихига доир маълумотлар хитой ёзма манбаларида Сима Цзяннинг “Тарихий хотиралар”, Бан Гуннинг “Биринчи Хан сулоласи тазкираси” асарларида берилди. Бу манбаларда ушбу давлат “Дайюан” яъни тоғлар орасидаги водий, “Даван” номлари остида эслатилади. Археолог Ю.А.Заднепровский Қадимги Фарғона подшолигининг мавжуд бўлганлигини тахмин қилади. Давлатни бошқарувчи ҳукмдор манбаларда “Ван”(подшо) унвони билан иш юртганлиги эслатилади. Ван унвонига эга бўлган Моцай, Чань Финь, Муғуа, Яньлю каби ҳукмдорлар номи сақланиб қолинган. “Ван” давлат аҳамиятидаги ишларни оқсоқоллар кенгашига суянган ҳолда олиб борган, подшонинг биринчи ёрдамчиси “фу-ван”, иккинчи ёрдамчиси “фу-го-ван” тайинланган[10]. Тадқиқотчи Н.Горбунова ҳар бир шаҳарнинг ҳокими бўлганлиги тахминини илгари сурган, манашу ҳокимлар оқсоқоллар кенгаши таркибига киритилган. Археолог А.Аскарров фикрича, оқсоқоллар кенгаши олдида подшо-ҳукмдорнинг ҳуқуқлари чекланган, уруш ва дипломатик масалаларда ҳал этувчи куч ва ҳуқуқ оқсоқоллар кенгаши қўлида бўлган. Тарихчи археолог Б.Матбобоевнинг ёзишича, ички тартибни сақлаш ва мамлакатни ташқи душманлардан ҳимоялаш учун Даван давлати асосан пиёда аскарлар ва отлиқ суворийлардан иборат бўлган. Даваннинг “самовий отлари” ва серунум ерлари учун мил.авв. II асрнинг охирида Хитой ва Даван ўртасида ҳарбий тўқнашувлар юзага келган. Археолог А.Анорбоев фикрича қадимги Фарғонада давлат ҳукмдор томонидан бошқарилган. Унинг иккита ёрдамчиси бўлиб, улар давлат бошқарувида бевосита иштирок этган. Сиёсий ҳаётда оқсоқоллар кенгаши (Парламент) катта рол ўйнаган. Унда давлат аҳамиятига эга бўлган масалалар муҳокама қилинган. Жумладан уруш эълон қилиш, сулҳ тузиш, ҳукмдорнинг сайланиши ёки қатл қилиниши ҳал қилинган. Хитой билан Фарғона ўртасида милоддан аввалги 104-99 йиллардаги урушнинг охирида ҳукмдор Мугуо фарғоналикларнинг мағлубиятида асосий айбдор деб топилиб, ўлимга ҳуқуқ қилинади. Оқсоқоллар кенгаши қарори билан хитойликларнинг тинчлик сулҳи тўғрисидаги таклифи қабул қилинади. Унга биноан, хитойликлар маълум миқдорда самовий тулпорларни олиб, Фарғонага кекса Моцайни ҳукмдор қиб кетади. Кейинчалик оқсоқоллар кенгашига бу иш маъқул бўлмаганлиги сабабли Моцайни хоинликда айиблаб, уни тахтдан тушириб ўлдиришади. Мугуанинг укаси Чан Финни тахтга кўтаради. Демак, Фарғонада ҳукмдорлар яқка ҳоким бўлмаган, оқсоқоллар кенгаши назорати остида бўлган. Ҳукмдор ички ва ташқи сиёсатда кенгаш доирасида белгиланган қоида нормалари асосида фаолият юритган. Бу даврда Фарғона давлати- худудий давлатлар уюшмаси яъни конфедерациядан иборат бўлган[11].

Мил.авв. 125-126 йилларда Даван давлатига саёҳат қилган Хитой дипломати Чжан Цян фарғоналиклар етиштирадиган маҳсулотлар ҳақида маълумот ёзади: “Ўтроқ аҳоли ер ҳайдайди, ғалла ва шоли экади, уларда мусаллас навли узум, жуда кўплаб яхши отлари бор. Даваннинг барча жойларида узум виноси тайёрлайдилар. Бой хонадонлар уни катта миқдорда тайёрлайдилар, бу ичимлик хумларда бир неча ўн йилларда ҳам бузулмай сақланади”.

Хитой манбалари қадимги Фарғонада деҳқончилик маданияти юқори даражада ривожланганлигини кўрсатилади. Хитойликларни ўзлари учун нотаниш бўлган беда ва узум ҳайратга солади, ҳатто Хитой императори У Ди элчи олиб келган уруғни эктиради. Хитойдан келган элчиларнинг ҳисоботлари асосида дастлаб, “Шисзи” сўнг “Ханшу” каби йилномалар вужудга келади. Хитой йилномаларида Фарғона водийсида дастлаб 70га яқин сўнг 70дан зиёд шаҳарлар сони кўрсатилган.

Хитой манбаларида тилга олинган Фарғонанинг “самовий отларининг” асосий емиши беда ҳисобланиб, дарё ва сойлар ҳавзаларида кенг кўламда етиштирилган. Ҳозир кунда ҳам Окбура ва Аравонсойнинг тоғ олди ва адир орти ҳавзаларида йоввойи бедалар кенг тарқалган. Қадимда ушбу дарёлар ҳавзасида бир нечта юзлар гектар ерлар беда майдони билан бард бўлган. Андижон вилоятининг шарқий ва жанубий-шарқий ҳудудларида Ўш вилоятининг асосий қисми узок ўтмишда Фарғонанинг дунёга машҳур зоттор отларини етиштирган[12]. Ҳозирги кунда Аравон ва Ўш тоғларидаги қоятошларда қадимги тулпорларнинг петроглиф расмлари ҳам юқоридаги фикрларни тасдиқлайди.

Қадимги Фарғона ҳақидаги ёзма маълумотларда аҳоли мусаллас тайёрлашга уста бўлганлиги ёзилади. Бунинг моддий маданиятда излари тадқиқотчилар томонидан аниқланган. XX асрнинг 30-йилларида Фарғонанинг жанубий-шарқийда Каркидон сув омбори қурилиш жараёнида бир қанча археологлар билан биргаликда Т.Оболдуева ва Н.Горбуновалар ҳам атрофда текширув ва қазув ишларини олиб борди. Натижада энг қадимги мусаллас пиширилаётган корхона қолдиқлари топилган. Бу ўша йилларда Ўрта Осиёдан топилган мусаллас пишириладиган корхоналарнинг учунчиси бўлган. Илгари топилган мусаллас пишириладиган корхоналар Панжикент ва Еттисувда бўлиб, VII-VIII асрларга тегишли бўлиб, бу ердаги топилма III-IV асрлар билан баҳоланади[13].

Тадқиқотлар натижасида маълум бўлдики, алибастр полда хом ашё эзилиб, ҳосил бўлган шарбат алибостр нов орқали иккита ҳовузчалар ёнида ерга мустаҳкам қилиб хум ўрнатилган. Мусаллас пишириладиган катта хонадан тўртта катта хум идишлар ва косалар, кўшни хоналардан янада каттароқ идишлар топилган, бу идишларда мусаллас сақлаган бўлиши мумкин. Бу объект рўпарасида яшаш учун уй-жойлар ҳам тушган бўлиб, хум қўйилган хоналар унга туташиб кетган. Бу ҳудуддан унча катта бўлмаган қишлоқ кўрғони аниқланди. Бу кўрғонда яшовчилар, асосан мусаллас пишириш билан машғул бўлди. Бу ҳақида қадимги хитой муаллифлар ҳам ёзган: “Давон юртининг ҳамма жойида мусаллас тайёрлашади, бадавлат хонадонлар жуда кўп мусаллас ичимлигини бузулмасдан бир неча ўн йиллар давомида сақлайдилар”. Давон халқи узок йиллар давомида ер остига мўлжалланган катта хумларда озук-овқат маҳсулотларини сақлаган. Бу хумлар салқин омбор хона вазифасини бажарган. Афсусланарли томони шундаки, бу харобалар бугунги кунгача етиб келмаган, сабаби ерлар ҳайдаб юборилган. Фақат ўрганилиш давомидаги олинган расмлар адабиётларда сақланиб қолган. Шундай экан ёзма маълумотларнинг моддий маданият билан ўз таъсиқини топиши, бу ҳудудда аҳолининг узок йиллар давомида ўтроқ ҳаёт кечирганлигини деҳқончилик маҳсулотларидан унимли фойдаланганлигини кўрсатади.

Каркидондаги мусаллас пишириш корхонаси.

2021 йил Наманган вилояти Чортоқ туманидан топилган артефактлар, бу ҳудудда ҳам аҳоли қадимдан вино тайёрлаш билан қадимдан машғул бўлганлигини кўрсатади. Жумладан, бу ҳудудда 19та ҳар хил ҳажимда ерга кўмилган хумлар топилди.

Уларнинг 12тасида май сақланганлиги аниқланди. Яна камида 30га яқин хумлар борлиги тахмин қилинмоқда. Сўнгги йиллардаги тадқиқотлар ҳам ёзма манбаларида келтирилган қадимги фарғоналиклар, кўп йиллар давомида тонналаб мусалласлар сақлашлари тўғрисидаги малъумотларни моддий маданиятда топилган артефактлар билан тасдиқланмоқда. Ҳатто, ҳозирги кунда ҳам водий аҳолиси узумчиликда республикада биринчи ўринда туради.

4. CONCLUSION.

Фарғона водийси бўйича олимларнинг илмий изланишлари натижасида «Авесто»нинг Эрондаги вариантыда «Суҳи Фардафшун» деб аталган юрт борлигининг ўзи Фарғона водийси ҳам «Авесто жамияти» ҳудудларига кириши мумкинлигини кўрсатади. Фарғона водийсига Аҳамонийлар давлатининг кўшинлари ҳам, Александр Македонский кўшинлари ҳам кира олмаган. Шу жумладан, Александр Македонский қурдирган Александрия Эсхата ҳам айнан ҳозирги Хўжанд атрофида, Сирдарёнинг чап қирғоғида бўлган. Антик даври ёзма манбаларининг жуда кўплари Фарғона водийсидаги Сирдарёнинг бошланиш қисмларини жануб томонда деб ўйлашган. Шунингдек, Сирдарёга қуйиладиган асосий ирмоқ дарёларнинг бошланиш қисми жануб томонданлигини билиш ва бу юнонларнинг бизга қолдирган жуда тўғри хулосаларидан биридир. Ҳақиқатан ҳам Сирдарёга Хўжабақиргансойдан бошланиб Оқбўрагача бўлган барча дарёлар жануб томондан келиб қуйилади. Фарғона водийсининг ичкари қисмига юнон аскарлари бостириб кирганида, Сирдарёнинг шимолий ва шарқий ирмоқлари ҳақида ҳам малъумотлар ёзиб қолдирган ёки географик координатларини тахминан келтириб ўтган бўлиши мумкин эди.

Урбанизация тараққиёти бевосита милоддан аввалги 1-мингйилликда водийда кенг кўламда ирригация иншоотлари барпо этилиши билан боғлиқ, натижада ҳар бир янги ирригация иншооти бўйларида бир неча ўнлаб қалъа ва кўрғонлар барпо этилган. Тадқиқотларга кўра кучли мудофаага эга бўлган қалъалар каналлар бўйида қурилиб, уларга шу ҳудудга зарур сув тақсимотини назорат ва мудофаа қилиш вазифаси юқларилган. Албатта, бундай кенг кўламдаги бунёдкорлик ишлари бир томондан, аҳолининг демографик ўсиши билан боғлиқ бўлса, иккинчи томондан, давлатчилик раванқи билан белгиланади.

Қадимги Фарғонада деҳқонларнинг биринчи турар жойи Чуст маданиятининг пастки қатламларида қайт этилган бўлиб илк деҳқончилик асосида манзилгоҳлар яратилди ва суғориладиган деҳқончилик зоналари кенгайди[14]. Аҳоли қадимдан деҳқончилик, боғдорчилик ва йилқичиллик билан шуғулланиб келган. Қадимда Ўрта Осиёнинг шимолий-ғарбий ва ғарбий ҳудудларда истиқомат қилган аҳоли ўзлари яшаб турган қалъага қуйи Амударёдан катта меҳнат асосида сунний каналлар орқали сув таъминотини ташкил қилган[15]. Шу ўринда жанубий- шарқий ҳудуддаги аҳоли сой ҳавзаларининг адир орти ҳудудида микроҳоалар шаклланиши натижасида сой ирмоқлар бўйларида кўрғон-қалъалар ташкил этади[16]. Шунингдек, бугунги кунда тадқиқотчиларимиз томондан археологик, палеогеографик ва агроирригацион қатламларни аниқлашга қаратилган изланишлар натижасида ҳам бу жараёнлар ўз исботини топмоқда.

References.

1. Каримов И.А. Биз келажигимизни ўз қўлимиз билан курашимиз. – Т., Ўзбекистон, 1999, 7-жилд.-Б.137-138.
2. Исомиддинов М.Х. Илк зардуштийлик даври ва Самарқанд. Ўзбекистон тарихи. – Тошкент., 2001, №3. Б. 42-47.
3. Заднепровский Ю.А. Древнеземледельческая культура Ферганы // МИА. – М. – Л., 1962. – № 118. –С. 92.
4. Хомидов Ҳ.-Авесто файзлари. – Тошкент., 2001. – Б. 69.
5. Ҳомидов Ҳ. Авесто файзлари. Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти. – Тошкент, 2001.-Б. 69.
6. Анарбаев А. Ахсикент – столица древний Фергана. – Т., Tafakkur, 2013.-535 с.
7. Квинт Курций Руф. История Александра Македонского. Сохранившиеся книги. Под ред. В.С.Соколова. М.: Наука.,1963.-477 с.
8. Горбунова Н.Г. Фергана по сведениям античных авторов. В кн. «История и культура народов Средней Азии». М., 1976.-С. 27-28.
9. Горбунова Н.Г. Фергана по сведениям античных авторов. В кн. “История и культура народов Средней Азии”. М.,1976.-С. 28-48.
10. Баходир Эшов Ўзбекистонда давлат ва маҳаллий бошқарув тарихи I.Т.,2019.-Б.150.
11. Анорбоев А. “Фарғонанинг қадимги шаҳарлари ва уларнинг Марказий Осиё тарихида тутган ўрни” Фан нашриёти, Тошкент, 2022. Б.25-27.
12. Анорбоев А. “Фарғонанинг қадимги шаҳарлари ва уларнинг Марказий Осиё тарихида тутган ўрни” Фан нашриёти, Тошкент, 2022. Б.25-27.
13. Горбунова Н.Г. Кўҳна Фарғонада. «Ўзбекистон» нашриёти, Тошкент.,1972.-Б.20.
14. Kuchkarova Z.R. Formation of the first irrigation farming in ancient Fergana. Euro Asian Conference on Analytical Research(Gemany) ISBN:978-1-913482-99-2 October2021.P.133-135.
15. Kuchkarova Z.R.Classification of ancient monuments of ancient Khorezm. IEJRD ICIPPS-20 International E-Conference June2020.298-301p. E-ISSN:2349-0721 imp.factor:SJIF:6.549 www.iejrd.com.
16. Анорбоев А. “Фарғонанинг қадимги шаҳарлари ва уларнинг Марказий Осиё тарихида тутган ўрни” Фан нашриёти, Тошкент, 2022. Б.14., Kuchkarova Zulkhumor R. Southeastern Farghana Valley Nomadic Pastoral Culture. Index Copernicus internation. aotumber 2022 4377-4328. <https://www.provinciajournal.com/index.php/telematique/article/view/618>.